

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 915 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
O'zbekistonda soliq mamuriyatchiligini takomillashtirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikka erishishning ustuvor yo'nalishlari.....	904
Valiyeva Sayyora Xushbakovna	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	

YANGI O'ZBEKISTONDA BILVOSITA SOLIQLAR BO'YICHA SOLIQ AMALIYOTI: XUSUSIYATLARI VA HOZIRGI ZAMON MUAMMOLARI

Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0009-0000-6913-6705

Annotatsiya: Maqolada Yangi O'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyotining xususiyatlari, muammolari va ularni hal etish masalalari tadqiq etilgan. Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish istiqbollarida bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyotini takomillashtirish yo'nalishlari yoritilgan. Bilvosita soliqlar bo'yicha soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish imkoniyatlari tadqiq etilgan hamda tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: soliqlar, bevosita soliqlar, bilvosita soliqlar, QQS, aksiz solig'i, bojxona bojlari, QQS ma'muriyatchiligi, aksiz solig'i ma'muriyatchiligi, QQS elementlari, aksiz solig'i elementlari, QQS bo'yicha soliq imtiyozlari, aksiz solig'i bo'yicha soliq imtiyozlari, QQS bo'yicha soliqni hisoblash va to'lash tartibi, aksiz solig'ini hisoblash va to'lash tartibi.

Abstract: The article examines the features, problems and issues of solving indirect taxes in New Uzbekistan. The prospects for the socio-economic development of the country highlight the directions for improving the tax practice for indirect taxes. Possibilities of improving the tax administration on indirect taxes have been studied and recommendations have been developed.

Key words: taxes, direct taxes, indirect taxes, VAT, excise tax, customs duties, VAT administration, excise tax administration, elements of VAT, elements of excise tax, VAT tax credits, excise tax credits, VAT tax calculation and payment procedure, excise tax calculation and payment procedure.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности, проблемы и вопросы решения косвенных налогов в Новом Узбекистане. Перспективы социально-экономического развития страны определяют направления совершенствования налоговой практики по косвенным налогам. Изучены возможности совершенствования налогового администрирования по косвенным налогам и разработаны рекомендации.

Ключевые слова: налоги, прямые налоги, косвенные налоги, НДС, акциз, таможенные пошлины, администрирование НДС, администрирование акцизного налога, элементы НДС, элементы акцизного налога, налоговые кредиты по НДС, налоговые кредиты по акцизному налогу, порядок исчисления и уплаты НДС, порядок исчисления и уплаты акциза.

KIRISH

Iqtisodiyotning erkinlashuvi jarayoni, fiskal siyosat va soliq to'lovchilar soliq salohiyatini oshirish muammolarining keskinlashuvi, soliq tizimi modernizatsiyasining samarali vositalarini davlat tomonidan qo'llash ko'p jihatdan bilvosita soliqqa tortish samarali mexanizmi tashkil etilishiga ham bevosita bog'liqdir. Bugungi kunda ko'plab munozaralarga sabab bo'layotgan soliq tizimi islohinig alohida bir yo'nalishi sifatida bilvosita soliqqa tortishning samarali mexanizmini tashkil etish yo'nalishlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

B.X.Aliyevning fikricha, bilvosita soliqlar tashkilot darajasida ijtimoiy mahsulot tannarxini taqsimlashdan oldin to'lanadi. Buning sababi, bilvosita soliqqa tortish obyektiga tovarlar, xizmatlarning allaqachon shakllangan

narxidir. Dastlab bilvosita soliqqa tortish summaları tashkilotlarning banklardagi hisobvaraqlariga tushsa-da, ular daromadlari hisoblanmaydi va tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) sotishdan tushgan tushum taqsimlangunga qadar byudjetga to'lanishi kerak. Shunday qilib, bilvosita soliqlar ijtimoiy mahsulotning "xo'jalik subyektidan tashqarida", jamiyat darajasida qiymat taqsimotida ishtirok etadi[1].

Bilvosita soliqlarning iqtisodiy mohiyati ular bajaradigan funksiyalar orqali namoyon bo'ladi. Hozirgi vaqtda iqtisodchi-olimlar bilvosita soliqlar bajaradigan funksiyalar soni bo'yicha konsensusga erisha olmadilar. I.V.Gorskiy faqat bitta fiskal funksiyani ajratib ko'rsatadi va buni boshqa funksiyalar iqtisodiy kategoriya sifatida soliqqa xos emas, balki har xil turdagi soliq imtiyozlari va chegirmalar uchun taalluqlidir. D.G.Chernik[2], G.B.Polyak va A.N.Romanov[3]lar ikkita funksiyaning o'zaro bog'liqligi, ya'ni fiskal va tartibga solish haqida fikr yuritadilar.

A.Z.Dadashev[4] uchta funksiyani - fiskal, tartibga solish va nazoratni ko'rib chiqadi. I.A.Mayburov[5] va L.V.Popova[6] soliqlarning tartibga solish, fiskal, taqsimlash va nazorat qilish funksiyalarini ajratib ko'rsatadilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi bosqichda soliqqa tortish sohasidagi davlatning eng muhim vazifalaridan biri iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy adolatning maqbul nisbatini topishdir. Ijtimoiy-bozor iqtisodiy munosabatlar konsepsiyasi soliqqa tortish sohasida muvozanatli yechimlarni yaratishni talab qiladi: «kam sonli odamlar uchun mo'l-ko'l dunyo» yoki «hamma uchun sotsialistik tanqislik» emas [7].

Bilvosita soliqlar funksiyalarini amalga oshirish va oqilona uyg'unlashtirish byudjet daromadlari bazasini shakllantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi (1-rasm).

1-rasm. Bilvosita soliqlar tizimidan foydalanishning boshlang'ich asoslari¹.

Bilvosita soliqlarning iqtisodiy mohiyati va ularning funksiyalari narx belgilash mexanizmi bilan chambarchas bog'liqdir. Bilvosita soliqlar va narxlarning o'zaro bog'liqligi bu ikki iqtisodiy kategoriyaning takror ishlab chiqarish jarayonida tutgan o'rnini bilan bog'liq. Agar narx ishlab chiqarilgan barcha mahsulotlar, bajarilgan ishlar va ko'rsatilgan xizmatlar qiymatini aks ettirsa, soliq ushbu qiymatning bir qismi, uni taqsimlash va qayta taqsimlash elementlaridan biri hisoblanadi.

1 Muallif ishlanmasi

Bilvosita soliqlarning tashkilotlarning moliyaviy natijalarini shakllantirishga ta'siri yaqqol namoyon bo'ladi, chunki sotish narxining soliq miqdoriga oshishi bilan iste'molchilarning samarali talabi pasayadi va bu o'z navbatida taklifga salbiy ta'sir qiladi. Shunday qilib, agar tovarlarning narxi, bilvosita soliqlarni hisobga olgan holda, juda yuqori bo'lsa, talab pasayadi, chunki ba'zi xaridorlar o'rnini bosuvchi tovarlarga, ikkinchi qismi esa boshqa ishlab chiqaruvchilarning o'xshash tovarlariga o'tadilar. Iste'molchilarni ushlab turish uchun xo'jalik yurituvchi subyekt narxlar darajasini ushlab turishga, byudjet oldidagi soliq majburiyatlarini bajarishga va o'z foydasini kamaytirishga majbur bo'ladi².

Iqtisodiyotni soliqlar vositasida tartibga solishda bilvosita soliqlarni byudjetga undirishning quyidagi afzalliklari mavjud. Birinchidan, bilvosita soliqlar orqali xo'jalik subyektlaridan ko'proq soliq undirish imkoniyatining mavjudligi moliyaviy resurslar boshqariladi. Yuqori daromad olayotgan yoki bozorda muayyan darajada mavqega ega bo'lgan soliq to'lovchilarning moliyaviy resursining bir qismi markazlashgan pul fondiga olinadi va u boshqalarga (jamiyat uchun muhim bo'lgan ishlab chiqaruvchiga) dotatsiya, sanatsiyalash sifatida o'tkazilib, iqtisodiyot subyektlarining amal qilish holati va ularning tarkibini tartibga solish imkoniyati tug'iladi.

Ikkinchidan, bilvosita soliqlar orqali davlat iqtisodiyotga makro va mikro darajada aralashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Makro darajada tartiblashda asosan aksiz solig'i va bojxona boji muhim rol o'ynaydi. Aksiz solig'i va bojxona boji orqali davlat birinchidan, iste'mol tarkibiga ta'sir etadi, ikkinchidan kapital oqimining yo'nalishiga ta'sir etish imkoniyatiga ega bo'ladi, uchinchidan, milliy iqtisodiyotda faoliyat ko'rsatuvchi ichki tovar ishlab chiqaruvchilarni chetdan mahsulotlarning suqilib kirishidan asraydi.

Uchinchidan, bilvosita soliqlar orqali milliy bozorda ortiqchalik darajasida bo'lgan tovarlarni ishlab chiqaruvchilarni direktiv ko'rsatmalar bilan emas, balki iqtisodiy ta'sir (majbur) etish orqali kapitalni bu sohadan boshqa sohaga o'tkazishni hamda yangidan ish boshlayotgan tadbirkorlik subyektlarini bu turdagi faoliyat bilan emas jamiyat uchun muhimroq va bozor uchun kamyob bo'lgan mahsulot ishlab chiqarishni yoxud faoliyat bilan shug'ullanishga yo'nalish beriladi, pirovardida davlat tomonidan kapitalning oqimini muvofiqlashtirish va tartibga solish siyosati amalda realizatsiya etilishi oqibatida iqtisodiyotga ijobiy ta'sir etish imkoniyati tug'iladi.

To'rtinchidan, bilvosita soliqlar davlatning makrodarajadagi ta'sir vositasi sifatida hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni muvofiqlashtirishda ham muhim rol o'ynaydi. Bu umumdavlat soliqlarini byudjet tizimining turli pog'onalari o'rtasida qayta taqsimlanishida ko'rish mumkin. Ma'lumki, davlatning soliq-byudjet siyosatidagi asosiy muhim yo'nalishlaridan biri byudjetlararo munosabatlarni iqtisodiy jihatdan tartibga solish hisoblanadi. Bu jarayon esa quyi byudjet bo'g'inlarining birlashtirilgan daromad manbalarining etarli emasligini e'tiborga olganda o'zaro hisob-kitoblarni hamda umumdavlat soliqlarining ayrim turlari bo'yicha ularning bir qismi o'zlariga qaytarilishi tarzida ta'minlanadi.

Bilvosita soliqlar yirik soliq tushumlarini ham amaliy, ham barqaror ravishda olish imkoniyatlarini beruvchi, byudjetga daromadni jalb qilishning eng qulay bo'lgan shakli bo'lishi bilan birga, ularda iqtisodiyotga ta'sir eta olish, ya'ni u yoki bu yo'nalishda ishlab chiqarishni rag'batlantirish yoki iste'molni tartibga solish imkoniyatlari ham mujassamlashgandir. Ushbu mexanizmdan amalda foydalanishda milliy iqtisodiyot xususiyatlarini hisobga olish hamda tatbiq qilish oqibatlarini kompleks tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy yo'naltirilgan jahon iqtisodiyotidagi munosabatlar va tendensiyalarni o'rganish soliq tizimlarining iqtisodiy va ijtimoiy yo'nalishining o'ziga xos ko'rsatkichlariga asoslanadi, ularning eng muhimi bevosita va bilvosita soliqlarning nisbati ko'rsatkichidir.

Hozirgi kunda bilvosita soliqlar davlat byudjetining daromadlar qismida salmoqli o'rinlarni egallaydi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetining daromadlar qismida bilvosita soliqlar egallagan o'ri tahlili (mlrd.so'm).

№	Yillar	Budjet daromadlari	Bilvosita soliqlar	Bilvosita soliqlarning ulushi, foizda
1	2018	62 229,5	33 404,3	53,7
2	2019	102 627,6	47 029,8	45,8
3	2020	98 186,1	52 165,6	53,1
4	2021	164 831,7	60 145,9	50,0
5.	2022	201863,7	71 123,8	35,2
6.	2023	231720,7	75138,6	32,4
7.	2024	242461,2	86414,8	35,6

2 Тюпакова Н.Н. Формирование налогового механизма распределения добавленной стоимости: теория, методология, практика: монография / Н.Н. Тюпакова. – Краснодар: КубГАУ, 2012. С.151.

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2018-yilda davlat byudjeti daromadlari ijrosi 62 229,5 mlrd.so'mni tashkil etgan bo'lib, shundan 33 404,3 mlrd.so'mini bilvosita soliqlar tashkil qilib 53,7 foizda salmoqli o'rinni egallagan, 2024-yil ijrosida esa davlat byudjeti daromadlari ijrosi 242461,2 mlrd.so'mni tashkil etgan bo'lib, shundan 86414,8 mlrd.so'mini yoki 35,6 foizini bilvosita soliqlardan tushumlar tashkil etgan. Shu sababli bilvosita soliqlarning fiskal ijrodagi ishtiroki rivojlanish qonuniyatlarini o'rganish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Demak, hozirda Yangi O'zbekiston soliq tizimi oldida konsolidatsiyalashgan byudjet prognoz parametrlarini ishlab chiqishda davlat qarzining o'rta muddatli davrda makroiqtisodiy xavfsiz hisoblangan yalpi ichki mahsulotga nisbatan 60 foizlik va taqchilikning 3 foizlik yuqori chegarasi bo'yicha kiritilgan "Fiskal qoidalar"ga amal qilish maqsadiga erishish bilan bir qatorda, davlat byudjetini mablag'lar bilan ta'minlash hamda ustuvor yo'nalishdagi iqtisodiy faoliyatni soliqlar vositasida qo'llab-quvvatlashni talab etadi. Xo'jalik yurituvchi subyektlarning iqtisodiy faoliyatini soliqlar vositasida, ayniqsa uning eng muhim turlaridan biri bo'lgan qo'shilgan qiymat solig'ini takomillashtirish katta ahamiyat kasb etadi.

Bevosita va bilvosita soliqqa tortishning nisbati byudjet daromadlarini shakllantirishning mavjud usullarini (fiskal yoki tartibga soluvchi) qo'llash imkoniyatini aniqlashga imkon beradi. To'g'ridan-to'g'ri va bilvosita soliqlarni olib qo'yish ulushini to'g'ri aniqlash davlatning samarali soliq siyosatini ishlab chiqishga yordam beradi.

Xorijiy mamlakatlarga soliq solishda to'g'ridan to'g'ri va bilvosita soliqlarning nisbatlarini hisobga olgan holda quyidagi modellar ajratiladi: yevrokontinental, anglosakson, lotin Amerikasi va aralash soliq tizimlari. 1-jadvalda turli xil soliq modellarini qo'llaydigan mamlakatlarda to'g'ridan to'g'ri va bilvosita soliqqa tortish nisbati to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. (2-jadval).

2-jadval. Jahon soliq amaliyotida bevosita va bilvosita soliqqa tortish nisbati, % [2].

T/r	Jahon soliq amaliyotida soliqqa tortish modeli	Mazkur model qo'llaniluvchi mamlakatlar	Bevosita va bilvosita soliqqa tortishning nisbati, %	
			Bevosita (to'g'ri)soliqqa tortish	Bilvosita (egri) soliqqa tortish
1.	Anglosakson	AQSH, Germaniya, Italiya, Avstraliya, Buyuk Britaniya, Kanada va boshqalar.	60-65% (JSHDS va ijtimoiy ajratmalarga tayanadi)	35 %
2.	Yevrokontinental	Germaniya, Niderlandiya, Fransiya, Avstriya, Belgiya	40% (ijtimoiy sug'urtaga tayanadi)	60 %
3.	Lotinamerikacha	Chili, Boliviya, Peru, Braziliya, Meksika va boshqalar.	55 %	45 %
4.	Aralash	Yaponiya, Argentina, Italiya va boshqalar.	40% (sug'urta badallarini ushlab qolishga tayanadi)	60 %

Anglosakson modeli Avstraliya, Buyuk Britaniya, AQSH, Germaniya, Italiya, Kanada va boshqa mamlakatlarga xosdir. Ushbu modelda asosiy e'tibor jismoniy shaxslardan to'g'ridan to'g'ri soliqlarga qaratiladi. Bilvosita soliqlarning ulushi juda kam. Masalan, Buyuk Britaniyaning 2019 – 2023-yillardagi soliq tushumlari tarkibida daromad solig'i, ijtimoiy ajratmalar kabi soliqlarning ulushi, ularning bir qismi fuqarolar tomonidan to'lanadi, taxminan 55% ni tashkil qiladi [8]

OECD OESRga a'zo mamlakatlarda ham shunga o'xshash holat kuzatilmoqda, garchi bu foiz umuman past bo'lsa. AQSHda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i barcha daromadlarning 44 foizini, Germaniyada esa 38 foizini tashkil qiladi.

Yevroqontinental modeli Germaniya, Gollandiya, Fransiya, Avstriya, Belgiya kabi mamlakatlarga xosdir. Ushbu model ijtimoiy sug'urta badallarining yuqori ulushi bilan tavsiflanadi. Shunday qilib, Germaniyada ijtimoiy sug'urta badallaridan tushumlar byudjet daromadlarining umumiy miqdorining 45% dan ortig'ini va bilvosita soliqlarning 22% ni tashkil qiladi.

Braziliya, Meksika, Chili, Boliviya, Peru va boshqa davlatlar inflyatsiyaning yuqori darajasi tufayli an'anaviy bilvosita soliq solishga qaratilgan Lotin Amerikasi soliq modelini qo'llaydilar.

Byudjetning soliqlarning ayrim turlariga bog'liqligini oldini olish uchun davlatlar boshqa modellarning xususiyatlarini birlashtirgan aralash soliq modelini tanlaydilar. Aralash soliqqa tortish modeli Yaponiyada qo'llaniladi, bu yerda soliq tushumlarining tuzilmasi anglosakson modeli bo'lgan davlatlar bilan bir xil. Biroq, daromad solig'iga emas, balki sug'urta mukofotlarini olishga ustuvor ahamiyat beriladi. Bir qator mualliflar Argentina va Italiyani ushbu modelga kiritadilar. Masalan, Italiyada bilvosita soliqlarning katta qismi bilan to'g'ridan to'g'ri soliqlarning ulushi 36% ni tashkil qiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda (Buyuk Britaniya, Germaniya, Finlyandiya, Kanada, Yaponiya va AQSH) to'g'ridan to'g'ri soliqqa tortish tendensiyasi kuzatilmoqda. Shu bilan birga, bilvosita soliqqa tortish yo'nalishi Avstraliya, Italiya va Shvetsiya kabi yuqori rivojlangan mamlakatlarda ham kuzatilmoqda.

Shu bilan birga, to'g'ridan to'g'ri va bilvosita soliqqa tortish nisbatlarini asoslashda barcha mamlakatlar uchun maqbul soliq nazariyalari mavjud emasligini ta'kidlash mumkin. Obyektiv omillarga (daromad, iste'mol darajasi) qo'shimcha ravishda, to'g'ridan to'g'ri va bilvosita soliqqa tortish nisbatida mamlakat aholisining milliy xususiyatlarini, iste'molning barcha turlari va ehtiyojlarini hisobga olish kerak.

O'zbekiston Respublikasi soliq tizimi uchun aralash modelga xos bo'lgan ko'pgina xususiyatlar mos keladi. Buning sababi, birinchidan, soliq tizimining shakllanishi inflyatsiyaning yuqori darajasi sharoitida, ikkinchidan, bilvosita soliqlarni boshqarishning yetarli darajada soddaligi sharoitida sodir bo'lgan. Zamonaviy shaklda O'zbekiston Respublikasi soliq tizimi asrlar davomida shakllangan ko'plab rivojlangan davlatlarning soliq tizimlaridan farqli o'laroq, mustaqillik yillari davomida mavjud. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi soliq tizimining rivojlanishi bilan bevosita soliqlarning roli va ulushi ortib bormoqda.

Jahonning aksariyat rivojlanayotgan mamlakatlari soliq tizimi bevosita soliqlar iqtisodiy regulyator rolini o'ynashi va bilvosita soliq fiskal funksiyasini bajarishi asosida tuzilgan. Bilvosita soliqlar bir qator afzalliklarga ega. Masalan, to'lovchilar soni bevosita to'lovchilar bilan taqqoslaganda cheklangan va ko'proq nazorat qilinadi. Bundan tashqari, davlat bilvosita soliqlar yordamida tovarlarning narxiga va natijada iste'mol tarkibiga ta'sir ko'rsatishga qodir. Davlat hokimiyati har doim xazinaga soliq to'lash jarayonini iloji boricha ko'rinmas holga keltiradigan soliq tizimini yaratishga intilishini hisobga olsak, bilvosita soliqlar bu borada juda mos keladi [10].

Bilvosita soliqlarning ushbu sifat aniqligiga asoslanib, biz bir vaqtning o'zida olingan byudjet daromadlari va ularning soliq to'lovchining iqtisodiy manfaatlari o'rtasidagi ichki aloqalarni tahlil qilib, uni konkretlashtirdik. Shu asosda, o'rganilayotgan aloqalarni rivojlantirish vektori soliq daromadlarini nafaqat davlat, balki soliq to'lovchining ehtiyojlarini qondirish uchun ijtimoiy tovarlarni yaratish va o'zlashtirish uchun moliyaviy manba sifatida ishlatishga bog'liq degan xulosaga keldik.

Bizning fikrimizcha, bilvosita soliqqa tortish amaliyotida matbuotdagi chiqishlar va mutaxassislarning qarashlaridagi munozaralarning tahlili asosida har bir soliq turi uchun amal qiluvchi "soliq elementlari tarkibi" hamda "bilvosita soliqqa tortish mexanizmining elementlari tarkibi"ni farqlash lozimligini ta'kidlash zarur (2-rasm).

2-rasm. Bilvosita soliqqa tortish mexanizmining elementlari tarkibi³.

Yuqorida muhokama qilingan an'anaviy elementlarga qo'shimcha ravishda, soliq mexanizmini baholash bilan to'ldirish zarur, bu esa soliqlar va to'lovlar bo'yicha tegishli qonunchilikni shakllantirish uchun bilvosita soliqqa tortish samaradorligini tavsiflovchi miqdoriy ko'rsatkichlar tizimini tezda qo'llash imkonini beradi. Shu bilan birga, qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish zarurligining mezoni ularning iqtisodiy siyosatni rivojlantirish sektoriga muvofiqligi bo'lishi kerak. Har qanday soliqning tarkibiy elementlari esa – soliq solish obyekti, soliq solinadigan baza, soliq stavkasi, soliqni hisoblash va to'lash tartibini aniqlash imkonini beruvchi tizimning qanchalik shaffof va mukammal bo'lishi soliqni hisobga olish darajasiga bog'liq bo'lib, soliq munosabatlari soliq to'lovchilarning manfaatlarining hisobga olinishi darajasidan kelib chiqadi.

Ma'lumki, raqamli iqtisodiyot sharoitida bilvosita soliqlarning undirishda soliq summasining hisobotlarda to'g'ri va to'liq hisoblanmasligi, ortiqcha undirilgan yoki ortiqcha to'langan QQS to'lovlari faktlarini tekshirish, xabardor qilish va ulardan ushbu faktlarni aniqlash uchun arizalarni qabul qilish, to'lovlar faktlarini aniq va operativ tarzda aniqlash zarurati mavjud (3-jadval).

3-jadval. Raqamli iqtisodiyot sharoitida bilvosita soliqlar ma'muriyatchiligida soliqlarni undirish va hisobini yuritish amaliyotidagi muammolar va ularni hal etish yuzasidan tavsiyalar⁴.

T/r	Bilvosita soliqlar ma'muriyatchiligida soliqlarni undirish va hisobini yuritish amaliyotidagi muammolar	Muammolarni hal etishga oid tavsiyalar
1.	Ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalarining yetishmasligi va soliq axborot tizimi elementlarining yetarli darajada integratsiyalashmaganligi	Soliq qo'mitasining ma'lumotlar bazasini soliq organi boshqaruvi, xo'jalik yurituvchi subyektlar (jismoniy va yuridik shaxslar), moliya-kredit institutlari bilan integratsiya qilish
2.	Soliq savodxonligi va madaniyatining yetishmasligi sababli soliq imtiyozlaridan noto'g'ri foydalanish	Soliq savodxonligi va madaniyatini zamonaviy texnologiyalar yordamida oshirish, soliq to'lovchilarga tushuntirishlar olib borish, xodimlarning malakasini oshirish uchun o'quv seminarlari tashkillashtirish
3.	Avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida hisoblanmasdan qolgan aksiz solig'ining mavjudligi	Aksiz solig'ini haqiqiy realizatsiya miqdorini aniqlash orqali avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari tomonidan haqiqiy realizatsiya qilingan yoqilg'i miqdorini hamda hisoblanmasdan qolgan aksiz solig'i summasini aniqlash imkonini beradi.
4.	Aksiz markalari bilan markirovkalashda alkogolli ichimliklar va tamaki mahsulotlarining aylanmasini nazorat qilish qiyinligi, uzoq vaqt talab qilishi va ortiqcha hujjatlarni talab qilishi.	Raqamli markirovkalash orqali iste'molchilarni noqonuniy mahsulotlardan himoya qilish mumkin. Masalan: qalbakilashtirilgan qimmatbaho dorilardan, noqonuniy ishlab chiqarilgan alkogolli ichimliklar va sigaretalar zaharlanishidan himoya qilinadi. Ikki o'lchamli kod katta hajmdagi ma'lumotlarni ta'minlaydi.

Fikrimizcha, raqamli iqtisodiyot sharoitida bilvosita soliqlar ma'muriyatchiligida soliqlarni undirish va hisobini yuritish amaliyotidagi muammolarni bartaraf etish uchun zamonaviy texnologiyalaridan foydalanib, to'langan QQS to'lovlari faktlarini tekshirish, nazoratni kuchaytirib turli manbalardan olingan ma'lumotlarni solishtirish va ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalarini joriy qilish, shuningdek soliq to'lovchilar tomonidan soliq bazasini yashirishini oldini olish maqsadida fakturada keltirilgan tovarlarning qiymatini bozor narxiga solishtirib monitoring o'tkazilishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bilvosita soliqlarning mazmuni va o'ziga xos xususiyatlarini ilmiy o'rganish bizga bir qator xulosalar va umumlashmalar berishga imkon berdi, ularning asosiylari quyidagilar:

- Bilvosita soliqlarning genezisi iqtisodiy qonunning ehtiyojlari, shu jumladan davlat darajasida, boshqaruvning bozor sharoitlari va iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishdan tashqarida hal qilib bo'lmaydigan muammolarni keltirib chiqarishi bilan bog'liq;

- Iqtisodiy tabiatiga ko'ra, bilvosita soliqlar iste'molchining xarajatlariga soliq bo'lib, shu bilan uning tanlovi, talabi va afzalliklarini cheklaydi. Ular bilvosita uning daromadlari bilan bog'liq va shuning uchun iqtisodiy, institutsional va ijtimoiy rivojlanishni keltirib chiqaradi, davlat va soliq to'lovchi o'rtasidagi ziddiyatlar, ularning

4 Muallif ishlanmasi

darajasi advalor soliqlari qo'shilgan qiymat solig'iga aylantirilishi bilan kamayadi, bevosita soliqqa tortishning tabaqalanish darajasi oshishi bilan mazkur daromadlar omil daromadlari hisoblanadi;

- Advalor soliqlari bozorning ijtimoiy va tranzaksiya xarajatlarining o'sishiga yordam beradi, shuning uchun ularning institutsional darajasi olingan byudjet daromadlarini shakllantirish va ishlash mexanizmlarini ta'minlash, tartibga solish, ulardan foydalanishni nazorat qilish to'g'ridan to'g'ri soliqlarga qaraganda yuqori bo'lishi kerak.

- Tabiatan bilvosita soliqlar regressivdir. Ular yalpi talabni kamaytiradi va iqtisodiy o'sish imkoniyatlarini cheklaydi. Lekin advalor soliqlarining regressivlik darajasi, agar ularning daromadlaridan jamoaviy va ijtimoiy xarakterdagi tovarlarni yaratish uchun foydalanish darajasi oshsa, kamayadi;

- Aksiz solig'i — bu tovarning foydalanish qiymati, uning salbiy foydasi uchun soliq bo'lib, u iste'mol jarayonida nafaqat bevosita iste'molchini, balki butun jamiyatda xavf va tahdidlar darajasini oshiradi. Shu ma'noda aksiz solig'i ijtimoiy soliq hisoblanadi;

- Olingan soliq daromadlari ijtimoiy yo'nalishga ega bo'lib, aksiz solig'ining ichki mantig'idan kelib chiqib, aksiz to'lanadigan tovarlarni iste'mol qilish natijasida yuzaga keladigan salbiy oqibatlarni bartaraf etuvchi, shuningdek, cheklovchi ijtimoiy va ekologik muammolarni hal qilish yo'nalishida ishlatilishi kerak;

- Aksiz solig'i ushbu turdagi mahsulot iste'molining o'sishi asosida baholanadigan ahamiyatsiz ta'sirga olib keladigan taqiqlovchi cheklovlar rolini o'ynashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Шестакова, Ю.Н. (Павленко Ю.Н.) Косвенные налоги в механизме ценообразования [Электронный ресурс] / Ю.Н. Шестакова, Н.Н. Тюпакова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2019. – № 92(08). – Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2019/08/89>
2. Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник и др.; под ред. Д. Г. Черника. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021 – С. 28.
3. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Романова. – М.: Юнити-Дана, 2021. – С.15.
4. Дадашев, А.З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА – М, 2019. – С.34.
5. Налоги и налогообложение: учебное пособие / ред. И. А. Майбуров. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2021. – С. 21.
6. Попова, Л.В. Налоговые системы зарубежных стран: учеб.-метод. Пособие /Л.В. Попова, И.А. Дрожжина, Б.Г. Маслов. – 2 изд., перераб. И доп. – М.: Дело и Сервис, 2022. – С. 33.
7. Гашенко И. В. Генезис соотношений прямого и косвенного налогообложения // Экономические науки. 2021. № 5(54). С. 49-56.
8. Бархатова Т. А., Кузнецова З. П. Роль прямых и косвенных налогов в формировании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2024. № 4. С. 200-206.
9. Гуревич С. В. Роль и возможности косвенного налогообложения в налоговой системе // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2022. № 12. С.252-256.
10. Усенков И. А. Роль и перспективы косвенного налогообложения в Российской Федерации // Законность и правопорядок в современном обществе. 2023. № 27. С. 100-103.
11. Турбина Н. М. Налоговая политика России: историческое развитие и современное состояние // Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2021. № 10. С. 102-105.
12. Мамаду Б., Турбина Н. М., Владимирова С. В. Место и роль налоговой политики в системе государственного регулирования // Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2023. № 7. С. 184.
13. Турбина Н. М., Мялкина А. Ф. Особенности налоговой политики в периоды финансовой нестабильности // Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2021. № 6. С. 56-60.
14. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi ni tasdiqlash to'g'risida"gi №PF-60-sonli Farmoni.
15. O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksi (2024). <https://lex.uz/mact/4674902>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
